

1. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Javier Hernando Sandoval Bettin

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte la profesora en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	<p>1.Desde siempre quise ser profe, empecemos por ahí. Mi papá construyó nuestra casa y desde que era pequeña, mi hermana y yo cogíamos los ladrillos y hacíamos pupitres y mis hermanos menores ahí. Toda la vida sentí como esa vocación. Sí, digámoslo así.</p> <p>Yo estudié en la escuela pública y también en colegio público. Tengo un recuerdo muy bonito de la escolita Salesiana del 20 de Julio. La profesora Luz Marina de quinto que fue tan cariñosa, super cariñosa, sobre todo recuerdo eso, el cariño con el que nos trataba. Yo siempre fui más bien calladita, ensimismada, pero la profe siempre nos sacaba las cosas con sus estrategias. Recuerdo eso.</p> <p>Y empiezo mi bachillerato con más ganas de ser profe. Por ese entonces nos fuimos a vivir a Fusa un año ya que mi papá quería ensayar allá, construir una casa, y allá hice mi sexto, pero a mi papito no le gustó, entonces nos devolvimos para acá, y otra vez, colegio público. En casa éramos 7 hermanos y la situación era un poco compleja, aunque a algunos hermanos sí les pagó colegio privado, pero a nosotras público.</p> <p>Salgo del Bravo Páez, en el 93 de 17 años, confusa, como que todavía no sabía qué hacer. Me presenté a la Pedagógica una vez y me frustré porque no pasé. No volví a intentar. En ese tiempo no había quién le mostrará a uno como un camino, ni una tía, ni los papás. Ellos eran encarrilados en su trabajo, cuidado sus hijos, ese rollo era lo que uno lograra ver, pero no había alguien que le dijera a uno. Mi familia no fue muy académica, que tuviéramos primos estudiados, no. Entonces era lo que uno lograra como para medio decir “será por acá o por allá”.</p> <p>Por esa época mi hermana mayor tenía almacenes de zapatos en el Restrepo y en el norte. Entonces lo que hice fue pegarme a trabajar con ella y ahí se me fueron tres años de mi vida, bueno aunque sí hice cursos de secretariado. Me volví a presentar a la Pedagógica una segunda vez y no pasé y decía “no, entonces ¿será qué es que no voy a ser maestra?” y un día que venía del norte, de la 85 con 15, del trabajo de mi hermana cuando existía el Telecom, en la Caracas como por Chapinero, pues me bajé y tomé un directorio -cuando existían los directorios- y dije “qué bueno irme a estudiar a otra parte, no tiene que ser acá” sabía que Manizales era una ciudad universitaria, así que de pronto allá. Mi familia es de Manizales y del eje cafetero, la de mi mamá y la de mi papá. Mi papá es de Armenia y mi mamá es del norte del Tolima, cerca a Manizales. Mi papá, no es por nada, pero mi papá todo lo que yo le pedía, él me lo daba,</p>	<p>1. Remembranzas significativas añorando la consecución de un sueño de lograr ser una maestra y las experiencias que aunadas a su vivencia generaron el querer ser docente, agradeciendo a su maestra del colegio por su trato que pudo haber originado su motivación de llegar a ese deseo de poder ser maestra.</p> <p>13. Resalta la adversidad de no contar con recursos y de su contexto social en el cual no hay oportunidades en los que familiares sean modelos académicos de logros pero que siguen resilientes en mantener su trabajo y supervivir bajo esas condiciones.</p> <p>329. Sobresale de nuevo el ímpetu, la voluntad y la paciencia al no desesperarse frente a las adversidades que otros colegas le generan ya sea por envidia o por no</p>

42 43 44	<p>en medio de todo, entonces yo pensaba <i>“qué tal él me diga que sí y sí me pague allá”</i> y fue así. Él me pagó allá y me fui en el 96.</p>	<p>aceptar que hay otras personas que con humildad y honradez pueden conseguir grandes cosas en su vida ya que quienes realizan sacrificios con mérito y ética consiguen la bonanza que tanto anhelan y por otro lado quienes no aceptan esto en un medio laboral tratarán de que no lo logres.</p>
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68	<p>Me presenté a la Universidad de Manizales a educación especial y a la Universidad Católica a fonoaudiología. Las dos universidades son de carácter privado. En la que pase. Empecé a estudiar Licenciatura en Educación Especial, en donde obtuve el mejor puntaje, además me seguía rondando en la cabeza ser maestra y lo veía también por el lado de la educación diferente, porque en fonoaudiología también podía trabajar con personas sordas. Empecé a estudiar educación especial, fueron 4 años, toda mi familia aquí en Bogotá y yo allá vivía con un par de abuelitos que eran tíos de mi mamá. Entonces, llegué a una casa desconocida y en la universidad conocí todo el tema de la educación especial. Trabajamos el énfasis de la universidad que era autismo y déficit cognitivo, que en ese tiempo se solía llamar retraso mental. La universidad tenía dos instituciones en dónde uno hacía práctica desde cuarto semestre. Nunca lo dudé, nunca pensé en salirme, yo encantada con ser maestra. Recuerdo que en octavo semestre tuve un año de práctica en la ruralidad, en Manizales. Rifaban para donde uno tenía que irse en una práctica intensiva. Y recuerdo que quería irme para la ruralidad en Neira Caldas, que era ir a vivir allá con otros profesionales y pues se me dieron las cosas y me fui para allá durante 11 meses. Trabajé con veterinarios, fonoaudiólogos, médicos, licenciados, entonces las universidades brindaban la vivienda, uno tenía que pagar la comida, nos daban el transporte, una cosa maravillosa, eso fue inolvidable para mí también, con esta experiencia me terminé de convencer que lo mío sí era esto.</p>	<p>Reflexiones <u>Vocación y Pasión por la Enseñanza:</u> La entrevistada muestra una vocación clara desde su infancia, lo que resalta la importancia de la pasión en la elección de una profesión y los medios por los cuales los consigues destacando la fuera de voluntad, disciplina y el autocuidado de su núcleo familiar y social.</p>
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	<p>Al finalizar la carrera, en el último año, nos daban tres opciones para graduarse. Tesis, un diplomado (que se tenía que pagar un semestre más) o hacer un año de servicio social. La única condición de la Universidad era buscar un pueblo donde desarrollar el proyecto de servicio social, siempre con la comunidad. Hicimos el mismo proyecto con Luz Dary, mi mejor amiga que es de Villa María. Mi mamá tenía todavía su abuelita viva y toda la familia Aguirre era de un pueblito cerca de Manizales que queda como a dos horas, norte del Tolima. Entonces dije <i>“pues me voy y vivo con mi abuela un año y desarrollo el proyecto y vengo y me gradúo”</i>, y mi amiga Luz Dary dijo lo mismo, ella le presentó el proyecto al alcalde de Villa María y yo al alcalde de Berbeo.</p>	<p><u>Desafíos y Resiliencia:</u> A lo largo de su vida, la entrevistada enfrenta varios retos, como no pasar los exámenes de ingreso a la universidad en sus primeros intentos. Sin embargo, su resiliencia y determinación la llevan a seguir intentándolo hasta lograr su objetivo aunado a esto vemos las diferentes series de eventos desafortunados que tiene que sobrellevar para salir adelante en sus objetivos de</p>
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94	<p>En los pueblos se vive mucho el tema de la política y el partido político del alcalde de Berbeo era contrario a mi familia. Lo primero que me preguntó cuándo vio mi nombre completo fue: <i>“¿usted es de cuáles Aguirre?”</i> y le dije: <i>“Pues mi tío tiene tienda en tal lado...”</i> <i>“Ah, usted es sobrina de Pedro Aguirre”</i>, le dije: <i>“Sí, yo soy sobrina de él”</i>, y yo cuando dijo eso, dije: <i>“Ya me dijo que no”</i> (jajaja), pero cuando vio que yo era de la Universidad de Manizales, me dijo: <i>“yo soy egresado de ahí. No, digamos que a usted la salvó eso”</i> (jajaja). Pues quedó encantado, porque era economista de esa misma universidad. Él me dio el empleo por un año, me dijo, <i>“ah, (jajaja), la voy a dejar que trabaje acá, acá hacemos... ..”</i> Bueno, me explicó todo lo social que se hacía en las veredas, y quedé, pues, más fascinada. Yo estaba feliz, pero más de uno me criticó, que un año más, que no sé qué, pero yo lo veía como una bella experiencia <i>“que rico tener algo de experiencia”</i>, entonces fue así.</p>	<p>de eventos desafortunados que tiene que sobrellevar para salir adelante en sus objetivos de</p>
95 96 97 98 99	<p>La diferencia con mi amiga fue que a mí me pagaban un mínimo, a ella no, entonces me dijo: <i>“si usted acepta le vamos a pagar”</i>; yo encantadísima, en toda la carrera no trabajé, <i>“bueno, pues a mí me sirve”</i>, claro, iba a vivir con mi abuela, iba a vivir con la familia, me dieron oficina,</p>	<p>de sus objetivos de</p>

100	trabajaba con una psicóloga, con una enfermera, era todo un equipo social	consolidar sus
101	genial, nos dieron hasta conductor, viajábamos en una Toyota a las	sueños y metas que
102	veredas, o sea, una cosa que yo decía, no, le decían a uno doctora para	se habría trazado
103	acá, doctora para allá (jajaja), y sin graduarnos, y yo ¿qué es esto?, pero	desde su niñez; cabe
104	fue maravilloso porque era un contacto con la comunidad del campo,	resaltar que su
105	genial.	resiliencia radica en
106		la adaptación a
107	Ahí dije: <i>“No, qué rico ser profe del campo”</i> ; yo siempre lo manifesté y lo	sucesos
108	pensaba así. Y más porque cuando íbamos a la casa en donde nos	relacionados con su
109	quedábamos en La Palma, un pueblito al que íbamos a pasear cuando	ambiente laboral y
110	éramos pequeños, la vereda de mi mamá, a cuatro horas subiendo,	circundante a lo que
111	siempre pasábamos por una escuelita súper hermosa. Yo la miraba y	ella se estrella con la
112	decía: <i>“No, qué belleza”</i> . Me parecía muy lindo, una escuela. ¿Por qué	realidad de la
113	una escuela? y sigue pasando. Una escuela congrega todo, no solamente	inequidad, antipatía
114	a los niños. Ahí es donde se hacen las juntas de acción comunal, si hay	por parte de algunos
115	una reunión de X o Y, que reparten los regalos de Navidad, que las	colegas y las faltas
116	novenas, lo congrega todo, sigue siendo un espacio de la comunidad.	de oportunidades y
117		de apoyo a los retos
118	Pues se terminó ese año, y me gradué el 22 de diciembre del 1999 de la	y propuestas que
119	Universidad de Manizales. Mi intención era quedarme por esa región y	tenemos los
120	repartí hojas de vida hartísimas, y no fue posible, no me salió nada por	docentes
121	allá. Tenía muchos conocidos, tenía muchos contactos, y no, no, entonces	actualmente y que es
122	como en abril ya desistí, y ya me vine para Bogotá. Vengámonos para	una problemática
123	Bogotá.	que viene inmersa a
124		las políticas y
125	Yo no conocía mucho del Distrito, no estaba como en este contexto,	dinámicas sociales
126	entonces, uno sabe cómo son las mamás. Yo con esa hoja de vida debajo	colombianas.
127	del brazo, y le decía: <i>“Ma, ¿qué hago?”</i> Había un colegio en la misma	
128	cuadra <i>“pues vaya, llévela a allá”</i> . Pero uno golpear y llevar una hoja de	<u>Importancia del</u>
129	vida así como así (jajaja). Y así fue, ese fue mi primer colegio, un colegio	<u>Apoyo Familiar:</u> El
130	de “garaje”, el Gimnasio Indoamericano. Y sigue existiendo, ahí estudio mi	apoyo de su familia,
131	hija inclusive, preescolar, porque es muy artístico. Entonces yo golpeé, me	especialmente de su
132	abrió el profe Carlos y le dije, <i>“yo soy fulanita de tal, yo soy vecina de</i>	padre, juega un
133	<i>ustedes, yo me acabé de graduar, pues...”</i> en el barrio El Sosiego, por la	papel crucial en su
134	cuadra de la casa de mi papá. Entonces el señor pues me aceptó la hoja	desarrollo
135	de vida y como a los 15 días me llaman para dar Ciencias Naturales por	académico y
136	horas. Pues yo lo acepté. Eso fue en todo el 2000 y ese trabajo me duró	profesional. Esto
137	hasta agosto, en agosto el profe, como era un colegio pequeño, me dijo	subraya la
138	que no me podía pagar más, tocaba que otras profes contratadas en el	importancia del
139	colegio asumieran esa carga. Pues yo lo entendí, le dije: <i>“No, tranquilo,</i>	respaldo familiar y el
140	<i>profe, no se preocupe”</i> .	apoyo socioafectivo
141		que se generan en
142	En agosto ya alguien me habla de las interinidades del Distrito, inclusive	un núcleo
143	un señor de una tienda; que era compadre de mi mamá. Él tenía unas	sociofamiliar en el
144	hermanas en el Distrito y él sí me hablaba y me hablaba del Distrito, pero	éxito personal y en la
145	para mí era como si me hablara de otro mundo, porque yo ni me interesé	calidad de vida que
146	ni le veía la importancia, o sino yo estaría vinculada desde el 2000. ¡Sí,	se genera por tales
147	desde el 2000! Cuando él me empezó a hablar y yo no sé, esa parte no la	motivaciones
148	tengo clara, no la recuerdo muy bien, porqué fue, pero resulté vinculada	necesarias en los
149	con una interinidad del Distrito por tres meses. Eso fue en el 2001. Por	mamíferos como tal
150	eso me dicen que yo puedo hacer un proceso ahí, que bueno, luego lo	primates y nosotros
151	haré, con calma.	homínidos.
152		
153	El caso es que logré trabajar tres meses en un colegio de Barrios Unidos.	<u>Experiencias en la</u>
154	Un trabajo que yo también decía: <i>“No, que dicha quedarme acá”</i> . Era un	<u>Ruralidad:</u> La
155	taller de educación especial; entonces eran puros talleres y solamente los	experiencia de
156	viernes hacíamos todo lo pedagógico y les enseñaba matemáticas,	trabajar en áreas
157	lenguaje, sociales, ciencias, las básicas. Mi grupo estaba diagnosticado	rurales le

<p>158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215</p>	<p>con déficit cognitivo, eran como unos doce adultos, todos con déficit cognitivo, que estaban en un nivel de tercero de primaria y ellos trabajaban madera. Había como un emprendimiento con ese tema. Ese trabajito me duró pues tres meses, porque pues ya se me acabó la interinidad. A mí lo que me sorprende todavía es que eso fue en el 2001 y yo me vine a contactar con estos temas del concurso de méritos y todo esto como en el 2004. O sea, no sé qué me pasó en esos tres años que no me avisé, no sé qué pasó.</p> <p>El caso es que de ahí me fui para colegios privados, para colegios privados. Duré quince años en lo privado, quince años. De ahí me fui para un colegio de Santa Librada, más o menos grandecito, cuando existían colegios de convenio, cuando la Secretaría de Educación le pagaba a la rectora un dinero por ciertos niños, un colegio más o menos grande. El Santa Ana del Sur, y hace poco me invitaron a sus cincuenta años. Allá dejé un buen trabajo. Yo trabajé con Santa Ana cuatro años y en ese colegio fui la profe del mismo grupo. A mí me entregaron un segundo y lo tuve en segundo, tercero, cuarto y quinto y lo gradué. En la universidad uno siempre aprende una cierta teoría y no sé qué, pero digamos que la práctica sí es lo que lo fortalece a uno, eso es indudable, indudable. Por ejemplo, ahí fue donde yo aprendí a aplicar proyectos, que ha sido mi estrategia. Siempre han sido proyectos de aula, que es donde uno recoge como varias cosas al tiempo y puede apuntarle a las dificultades o a las necesidades de cada niño y me ha funcionado muy bien desde ese entonces. Digamos que esa fue mi escuela, el colegio Santa Ana. Estando en este colegio me presenté a un concurso, me empecé a empapar del distrito y en el 2004, y pasé como con el puesto 64, cuando en la entrevista me dicen que mi título no coincidía con el perfil al que me había presentado. Yo nunca apelé eso, nunca puse abogado, no sabía que todo se podía apelar, yo no sabía nada de eso, y nadie se lo decía a uno. Después supe que se hubiera podido apelar y, en fin...</p> <p>De ahí, un compañero que se va me dice <i>"no, en Cafam están recibiendo"</i> pues yo mando mi hoja de vida y me fui para Cafam y en Cafam duré otros cuatro años. Ahí fui profe de primaria. Era un colegio súper grande, porque eran cuatro Cafanes de concesión. Digamos que yo sí he ido escalando de colegio chiquito a grande. En ese colegio de Cafam solo me dan primaria. Allí conozco a Nelson. A los cuatro años, el rector Miguel nos sienta a las tres profes de tercero. De mi tercerito habían perdido el año tres niños y de los otros terceros no, a mí me da la impresión que eso no le gustó a él, y nos dijo, como hacen en esos colegios, así a quemarropa, y delante de ellas, dijo: "No, aquí hay una profe que se va"; y empezó como a hablar de los procesos y que no sé qué, porque pues a ellos no les convenía mucho que los niños perdieran el año, pero igual yo tenía todo el sustento, pero bueno, el caso fue que me dijo que yo era la que salía, y dije <i>"listo, profe, pues ni modo"</i>.</p> <p>Y recuerdo tanto que, como en todo colegio se escuchaban rumores y cosas, ya sabía que era yo la que salía <i>"de terceros sale tal"</i>. Yo recuerdo que había hecho un proceso muy bonito de producción textual con los niños y cada niño tenía un libro que había realizado, que yo les había mandado a plastificar con letra dorada, el autor, todo. Un trabajo súper hermoso, y recuerdo tanto que yo tenía el libro de Daniel Bejarano ahí en mi mano, y dije, si el rector me saca, le dejo ese libro de recuerdo (jajaja).</p> <p>Y así fue, le puse el libro ahí, un libro grandecito, verdecito, de tapa dura y lo abría uno y puras producciones del niño de tercero y era un proceso porque se veían dibujitos, luego letrica, luego un cuento, una cosa divina,</p>	<p>proporciona una perspectiva única y valiosa sobre la educación en contextos diversos. Esto también destaca la importancia de la educación inclusiva y adaptada a diferentes entornos.</p> <p><u>Reflexión sobre la Práctica Docente:</u> La entrevistada reflexiona sobre la necesidad de que las prácticas docentes sean más reflexivas y contrastadas con teorías educativas. Esto sugiere una mejora continua en la formación de los docentes.</p> <p><u>Impacto de la Educación Pública:</u> La transición de la entrevistada a la educación pública le permite ser más autónoma y creativa en su enfoque educativo, lo que resalta las diferencias entre la educación pública y privada.</p> <p>Preguntas claves:</p> <p>¿Qué te inspiró a seguir una carrera en la educación?: Esta pregunta puede ayudar a explorar las motivaciones personales y las experiencias tempranas que llevaron a la entrevistada a elegir la enseñanza como profesión.</p> <p>¿Cuáles fueron los mayores desafíos</p>
--	--	---

<p>216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228</p>	<p>y le dije: <i>“profe, pues mire, el trabajo que yo hago, pues yo no sé qué razones tenga usted para sacarme”</i>. Pues igual ahí traté como de defenderme, de argumentarle mi trabajo, y algo que me pasó en este colegio y en el anterior es que -no sé qué tanto influya en eso- pero me ha tocado aprender que uno tiene que ser más sociable con los compañeros, integrarse más, porque ese día me lo sacó a relucir. Sí, me dijo, <i>“pero ¿por qué no trabaja más en equipo?”</i>, le dije <i>“no es que no trabaje en equipo”</i>, o no sé si sería eso en ese entonces, de pronto. El caso fue que cuando le pasé el libro, él me dijo: <i>“Pues, uno tiene que ser como las gallinas, profe, cacarear lo que hace”</i>; y que él desconocía muchas cosas mías; sin embargo, igual lo hice, le dejé el libro e igual me sacó. Me fui de Cafam en el año 2008.</p>	<p>que enfrentaste durante tu formación académica y cómo los superaste?: Esta pregunta puede revelar las dificultades y la resiliencia de la entrevistada a lo largo de su trayectoria educativa.</p>
<p>229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253</p>	<p>Para ese momento ya tenía todos los niveles de lengua de señas, y cerca a la casa hay un colegio muy conocido que se llama La Sabiduría, La Sabiduría tiene colegio de niños oyentes y un colegio de niños sordos, aunque ya acabó el de niños sordos. Fui y golpeé la puerta de las monjitas del colegio de niños totalmente sordos, y me recibieron la hoja de vida, y con ellos trabajé dos años. Yo les dictaba clase a niños de tercero en lengua de señas, las ocho materias y ellos me corregían y se reían de mí, me decían mal profe (jajaja). Y se reían, pero me corregían que así no era, me corregían las señas, eso fue de una locura, pero ahí saqué adelante ese proceso, pero de ahí también me sacaron por lo mismo, porque la situación complicada, yo era de las nuevas, ya había profes que llevaban diez, doce años; pues claro, yo era la nueva, pues me sacaron. Pero digamos que ahí también logré cosas bonitas con esos niños. Yo que salgo de La Sabiduría y Nelson, a quién conocí en Cafam y que seguía trabajando allí supo de mi proceso de dos años con los niños sordos y todo el trabajo que hice, me dice, finalizando ese año <i>“La rectora Pilar está buscando una profe de ética para bachillerato”</i>. El rector Miguel ya no estaba. Yo soy catequista, en los primeros cuatro años que estuve en Cafam yo estuve en el grupo de catequesis, y los sábados también trabajé con adultos pues hay educación para adultos y yo les dicté ética y lenguaje. Y en algún momento también dicté los temas para las primeras comuniones. Entonces, yo me imagino que la rectora Pilar dijo <i>“de pronto”</i>, y que Nelson también intercedió por mí, cuando vio que me iba a quedar sin empleo otra vez.</p>	<p>¿Cómo influyó el apoyo familiar en tu desarrollo profesional?: la pregunta puede destacar la importancia del respaldo familiar en el éxito académico y profesional.</p> <p>¿Qué experiencias en áreas rurales han impactado tu perspectiva sobre la educación?: La pregunta puede proporcionar una visión sobre cómo trabajar en contextos rurales ha influido en la visión educativa de la entrevistada.</p>
<p>254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273</p>	<p>Me voy para Cafam y nuevamente me reciben y otra vez con los mismos compañeros. Fue un tema ahí, fue un proceso como chistoso, porque los niños que yo tuve en primaria ya estaban en bachillerato. Algunos compañeros me acogieron, otros no. <i>“¿Usted de primaria en bachillerato?”</i> ellos como que no se convencían de eso. Tuve choque con unos pocos, pero la mayoría sí me querían. Entonces, <i>“que mi profe de primaria, que mi profe de tercero, que mi profe de segundo”</i>. Eso fue bonito. Daba ética a diez cursos, me quemé demasiado yo he sido más que, digamos <i>“pila”</i>, he sido muy responsable y comprometida. Yo me trasnochaba preparando esas clases de religión, porque yo daba Ética y Religión. La religión, la dan los profes de sociales, que eso también tiene mucho que ver con sociales. Yo no dejé el trabajo tirado porque soy muy responsable, pero yo lo vi grave. Yo decía: <i>“No, ¿yo en qué me metí?”</i>. O sea, yo decía, muy complicado meterse uno en un área que no es de uno. Pero bueno, el caso fue que terminé ese año así. Terminé solo ese año así. Para los primeros días de diciembre me decían <i>“no profe, usted sigue, tranquila, ta, ta”</i>. Entonces, a mí me dijeron que yo seguía. Pero entonces lo primero que yo le pregunté a mi coordinadora fue que si me iba a dejar en primaria. Entonces yo le dije si me dejan en primaria, yo sigo. Pero si me dejan en bachillerato, me da mucha pena pero no puedo. Y así fue cuando me</p>	<p>¿Cómo ves la diferencia entre la educación pública y privada desde tu experiencia?: Esta pregunta puede ofrecer una comparación entre los dos sistemas educativos y cómo cada uno ha afectado su enfoque pedagógico.</p> <p>¿Qué importancia tiene para ti la reflexión sobre la práctica docente?: Esta pregunta puede explorar la necesidad</p>

<p>274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331</p>	<p>dijeron: <i>“No, profe, usted seguiría con la misma carga”</i>. Dije: <i>“No sumercé, Dios la bendiga, muchas gracias”</i>. Pues yo sabía que me quedaba sin trabajo. Y le dije: <i>“No, dejemos así”</i>. En 2013, y es que Dios ha sido grande. Entonces, en 2013 dije que no y pasé Navidad. En ese mismo año 2013 hubo concurso de ingreso al Distrito, y pasé el examen de ingreso, pero había que esperar a que pasara todo el proceso, un año más o menos.</p> <p>Sin embargo, estando en Cafam ese año me metí al programa Hermes de Cámara y Comercio de Conflicto Escolar, me capacité y comencé a trabajar con el programa Hermes. con conciliadores, conciliación escolar, se llama eso. Trabajé con Cámara y Comercio seis meses. Entonces, me dieron seis colegios del Distrito y yo los iba a visitar y los capacitaba para formar conciliadores escolares. A profes y a niños que querían ser conciliadores. fue un trabajo chévere. No me desvinculé del todo de la educación. Después de eso, estando ahí con ellos, fue cuando alguien me habló de la provisionalidad, del Sistema Maestro. Yo también, desconectada de eso. Yo no sé qué me pasaba, El caso fue que en el 2014 empiezo a ingresar al Sistema Maestro y es cuando me sale una provisionalidad en un colegio de Kennedy, en el Manuel Cepeda Vargas. Un colegio grandísimo, de los más grandes de la localidad. Tenía tres sedes y yo era la educadora especial de las tres sedes. Me tocaba también trote pa' acá, trote pa' allá. Y así fue. para ser educadora especial, docente de apoyo. Y ahí estuve hasta que me nombraron. En 2010 hubo concurso, pero a ese no me presenté. Es que para entrar al distrito duré diez años, detrás de ese cargo, por eso cuando a mí me posesionaron, solté lágrima.</p> <p>Me llaman el 15 de agosto de 2014 para nombrarme y a empezar todo el proceso. Y como yo compré PIN para la ruralidad, yo sabía a la fija que iba para allá. Cuando compro el PIN en el 2013 y presenté el examen, fue el primer año que el distrito vendió el PIN para la ruralidad porque de ahí para atrás la gente compraba el PIN general. Entonces, escogí el Sumapaz. De allá la gente se devolvía o dejaba el trabajo tirado. Recuerdo que cuando yo compré el Pin decía: PIN para Sumapaz o PIN para la Bogotá Urbana, y yo lo compré para la ruralidad; pero yo lo compré pensando que Sumapaz era como Usme Alto (jajaja) que era como hasta por ahí no más. Cuando me fui a conocer, Dios mío, terrible, me monté a una flota a la 1:00 de la tarde y llegué a las 7:00 de la noche, pues era un cebollero, esos que paran en todos lados. Me subí a la 1:00 de la tarde con Nelson, quien es actualmente mí esposo, y Nelson después de que pasaron cuatro horas, era callado, no decía nada, yo, yyyjuemadre. Pero yo ya sabía que iba a aceptar. Y llegué a La Unión Sumapaz.</p> <p>Yo podría decir que en realidad el Distrito me cambió a mí la vida. En el sentido, primero, de ser autónoma en lo que yo quiero lograr con los niños, porque esos colegios privados, el coordinador entraba a verme la clase. ¿Qué pasó con esas dos profes cuando me echaron? Pues que yo no seguí la línea de ellas, todas eran súper tradicionales, cuadrículadas, o sea, sí la una hacía, la otra hacía, y yo no era así. Yo sí las escuchaba y me sentaba en la reunión con ellas, Y luego yo decía: <i>“Nooooo, yo no hago eso”</i> (jajaja) porque era súper cuadrículado. El caso es que, yo sé que por eso me salí. Digamos que los colegios privados no permiten que uno viva la educación en el aula como tiene que vivirla y como un buen maestro la siente, que es desarrollar todo lo que uno tiene que desarrollar.</p> <p>A mí me posesiona Petro en Corferias. Ese día dije <i>“no, aquí empiezo una nueva vida”</i>. Ni siquiera tanto por el tema económico, bueno, también, pero además uno sabe que tiene la posibilidad de hacer otras cosas y</p>	<p>de una práctica docente reflexiva y cómo esto contribuye a la mejora continua en la educación.</p> <p>¿Cómo has integrado las teorías educativas en tu práctica diaria?: Esta pregunta puede ayudar a entender cómo la entrevistada aplica las teorías educativas en su enseñanza diaria.</p> <p>¿Qué proyectos educativos has desarrollado y cuál ha sido su impacto?: Esta pregunta puede resaltar los proyectos significativos que la entrevistada ha llevado a cabo y su impacto en la comunidad educativa</p> <p>Problemáticas sobre el sistema educativo hace 40 años a hoy en día.</p> <p>Según los modelos educativos y políticos que nos han gobernado y que vemos implícito en el relato de la profesora Adriana, la carrera docente y su historia y dinámicas en las vivencias de las y los maestros colombianos ha tenido la particularidad del no reconocimiento y el valor que debería tener; en la entrevista es el factor mas mencionado y es las adversidades que enfrenta la docente</p>
--	--	--

332	ascender en muchos aspectos. Que es lo que he venido haciendo, las	en su medio laboral
333	oportunidades que uno tiene aprovechar. También el tema del trabajo con	y trabas para
334	población muy vulnerable, sí, me parecía bonito y segundo, pues a la	progresar y
335	educación pública llegan las personas que requieren de verdad un apoyo.	adjudicarse
336		menciones de honor
337	Me fui para Sumapaz en un agosto del 2015. Recuerdo que la profe que	por sus méritos y
338	yo iba a “desbanca” -entre comillas- era provisional y llevaba muchos	alcances
339	años y le quedaban pocos meses para pensionarse. Alcancé a pensar en	académicos que con
340	prorrogar solo por esa persona, sin conocerla. ¿Será que prorrogo para	mucho esfuerzo
341	no afectar a esa profe? No sé quién será. Por cosas de la vida me llegó a	enfrenta pero que
342	oídos que “era la profe Margarita y que lleva cantidad de años”. Antes de	con perseverancia
343	tomar esa decisión me fui para la ADE y consulté. Una psicóloga del	logra estudiar y
344	Colegio Manuel Cepeda me dijo: “No, pues camina yo te presento a	hacerse a un
345	fulanito de tal y que él nos asesore qué tan conveniente es que tú	postgrado y
346	prorrogues o no”. Y fuimos y me atendieron y me dijeron “Profe, usted ya	participar en
347	se ganó ese puesto, ¿usted cree que por usted harían eso?” Me hizo un	proyectos
348	poco de preguntas... “¿usted conoce a la profe?” y yo “No”. En conclusión,	investigativos y
349	me dijo: “No profe, hágale, eso ya es suyo, ya cada uno luchará lo suyo”	semilleros que
350	y yo dije “Si ya, dejemos así”. Pues llego al Sumapaz y la profe me	afianzan su práctica
351	demanda.	docente y sus
352		resultados
353	Ella creyó que yo estaba allá por palanca, algo así. El caso es que yo llego	significativos que
354	al Sumapaz con mi hija, Sarita de 8 años, Nelson se quedó en Bogotá.	robustecen su
355	Solo a Sarita porque mi mamá me la estaba malcriando un poquito, le dije,	formación e
356	ya aquí es mi oportunidad de cogerla. Y además porque yo me	interacción en el
357	documenté, yo viajé primero, conocí el lugar. El día que yo me posesioné,	medio institucional y
358	conocí a la rectora. Y esa rectora era coordinadora y subía a rectora en	de forjarse en su
359	ese concurso, la profe Esperanza. Cuando me uní ya era la rectora, pues	ambiente laboral
360	de una me le acerqué, me le presenté. Mire, yo voy con mi hija de 8 años,	destacándose por
361	me han dicho que uno tenía que compartir habitaciones con otros profes.	sus méritos frente a
362	Entonces yo le dije “pues si sumercé, me deja el huequito que sea, en las	sus colegas pero
363	condiciones que esté, yo lo arreglo, pero déjeme solita con la niña”. Mi	que aun así no es
364	prioridad era esa, de no estar como con otros maestros ahí, por la niña.	valorada de forma
365	Pues la profe me ayudó y no me dejó cualquier habitación; nuestra	empática laboral en
366	habitación era regrande, con clóset, todo el mundo era aterrado. Nos	el gremio docente
367	hacía un frío espantoso (jajaja), con mi Sarita dormíamos con doble	pero que a título
368	pijama, con gorro, pegábamos las camas, era un frío horrible, era como si	personal le genera
369	uno estuviera en el polo norte.	satisfacción y éxito.
370		
371	Me dieron todas las condiciones, y entonces la profesora Margarita pensó	A nivel político el
372	que por esas comodidades que me dio la rectora, además, porque cuando	maestro ha sido por
373	llevé mi trasteo que me ayudó mi hermano, mi sobrina, que había	debajado en las
374	trabajado en algo relacionado con bibliotecas y había conocido a alguien	esferas del
375	y me contactó con esa persona, y esa persona me contactó a otra. El caso	desarrollo
376	fue que yo dejé mis corotos y mis cositas en casa de una señora que es	gubernamental
377	como politiquera allí. Pues, ¿cuál fue el comentario, el chisme? Antes de	porque el Estado
378	yo llegar -es increíble- que yo era conocida de esa señora y que ella me	colombiano no ha
379	había ayudado, pero todo era una real mentira, yo llegué por mis medios.	invertido
380	El caso es que a mí me tocó ir al centro de Bogotá a mostrar todo lo del	integralmente en la
381	proceso del concurso, y mostrar todo lo mío. Yo decía “¿Pero yo a cuenta	formación
382	de qué estoy en esto?; pero me tocó hacerlo. Yo nunca me crucé con esa	académica e
383	profe, nunca la conocí, porque yo pensé que ella me iba a hacer el	investigativa como
384	empalme. Después analicé (jajaja) sí, sobre todo. Cuando yo entro en ese	motor cultural y
385	salón, no, eso... actas, observador, cosas que uno quisiera que alguien le	social, y como fuente
386	explicara, pero no, nada. Yo llegué a ese salón y lo cogí ya por mí cuenta.	de cambios positivos
387		y enriquecedores de
388	Y estando en mi periodo de prueba, desde agosto de 2015, me ganó la	la sociedad,
389	beca para la maestría. Y otra vez: “Que yo tenía palanca, que a mí quien	entonces tanto los

<p>390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402</p>	<p>me ayudaba". Pero esta vez eran tres personas no me quisieron mucho, con las cuales me tocó convivir. Para viajar al Sumapaz, todos los domingos salíamos a las tres de la tarde, con mi caja de mercado, ya que tenía que cocinarle a Sarita cosas saludables. Había muchos profes que tiraban restaurante, pero con Sarita no. Entonces yo viajaba con mi caja de mercado, con la ropa limpia, que yo me llevaba para lavar, porque allá el agua era más bien sucia, uno la lavaba y se pudría la ropa. Y con agua limpia, porque el agua de allá no es potable. Todos los profes cargaban sus botellas de agua, bolsas de agua. Y nos regresábamos los viernes. Allá había jornada única, entonces nos pagaban horas extras, y soltábamos niños a las tres de la tarde, y la ruta a las tres y quince, tres y media arrancaba. Uno con niños, con el almuerzo, con sus cosas... era un estrés salir los viernes de allá.</p>	<p>docentes del Acuerdo 2277 y el 1258 -que son docentes antes y después del año 2000-, no se ha notado la evolución en la mejora del aspecto educativo y en la calidad educativa de los estudiantes por no brindar a los docentes las garantías y beneficios que se merecen para ejercer la docencia y las condiciones óptimas que requieren las instituciones educativas para la práctica docente, de a pocos se viene la reestructuración y aceptaciones de las solicitudes que hacen los colegas y que de a pocos son otorgadas pero que no son reconocidas del todo y se</p>
<p>403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422</p>	<p>En una de las reuniones, cuando todo el Colegio Juan de la Cruz Valera se reunía, nos reuníamos como 70 maestros, porque allá hay tres núcleos, está el núcleo del Erasmo Valencia, el núcleo de la Unión, y el núcleo del Tuna Alto. Y cada núcleo tiene sede hasta once y cada núcleo tiene escuelitas unitarias. Yo estaba en el núcleo de la Unión, que era la sede principal, ahí es donde estaba la rectoría, donde estaban viviendo los profes, como más organizada, más bonita, y era donde hacía menos frío, porque la veredita queda como en un huequito, entonces ahí hacía un poquito de menos frío, que en las otras dos. En una de esas reuniones de profes (que nos reuníamos todos) la profe Esperanza dio la información de las becas, y dijo, <i>"el que esté interesado, lo espero en mi oficina, con una memoria, para que se lleve la información"</i>. Pero así, una información flash, yo creo que no se demoró ni un minuto diciendo eso y yo alcancé a escuchar, y yo: <i>"Ah, bueno"</i>. Yo sí sabía eso de las becas, porque cuando fui profe provisional en Kennedy, y cuando fui profe de Cámara y Comercio, que me tocaba visitar profes, y me di cuenta de que habían profes que estudiaban así: <i>"Wow, eso debe ser genial"</i> pensaba, todo lo que se ahorra uno.</p>	<p>mantiene en un vaivén sin solución equilibrar la balanza y generar calidad de vida, paz, progreso, reconciliación y patriotismo ético.</p>
<p>423 424 425 426 427 428 429 430 431</p>	<p>Me fui con la rectora, y me pasó la información, diligencé un poco el formatos, sabía que tenía un proyecto, entonces como yo a todo le tomaba evidencia, esa ha sido como una característica mía, que a todo le saco actas, por ejemplo, si yo hago una reunión, sea con el que sea, con papá, saco actas, o en los cuadernos de los niños, el observador también para mí es clave: <i>"Papá tal cosa"</i>, o así, porque uno no sabe, en un futuro le van a decir: <i>"Usted no avisó, usted..."</i> pues <i>"¡Claro que yo avisé!"</i> yo he sido muy prevenida con eso.</p>	<p>Consideraciones Finales: <i>Aspectos positivos de la vivencia de la profesora Adriana en el biograma:</i></p>
<p>432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447</p>	<p>Cuando leo las condiciones para acceder a la beca, tenía que estar en un proyecto. Yo no tenía un proyecto así muy bien estructurado, pero me puse a mirar fotos y a mirar todo, pues yo tenía todo, lo que no tenía era como algo escrito, pero cuando me puse a organizar, pues ¡tome que me gano la beca! La rectora cada vez que yo le llevaba y le entregaba eso, me ponía peros y me dio la impresión de que ella no quería como que yo me ganara eso, porque para ella era un problema, porque yo iba a pedir permisos. Y en esa lejura, porque no era un permiso de un día, era un permiso de tres días, vaya, haga la vuelta y después vuelva, y al otro día viajando, era un complique, y cada vez que ella me ponía peros, yo me devolvía y arreglaba la cosa, eso que ella me decía, pero sin mentir fue como unas tres veces que me hizo eso. La última vez en la biblioteca, me puse a llorar y yo: <i>"No, esa profe no quiere"</i> y la bibliotecaria, Magnolia, me animó tanto, y me dio ánimos: <i>"No, no, profe, arregle eso, hágale que usted puede"</i>. Y yo, lo arreglé, acomodé lo que ella me pedía. El caso fue que me lo aceptó; cuando pasé todo a donde había que pasar eso a los</p>	<p>La entrevistada comparte varios aspectos positivos de su vivencia. Desde pequeña, siempre tuvo la vocación de ser profesora, influenciada por su padre que construyó su casa y por la</p>

<p>448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505</p>	<p>correos, y me gano la beca dizque para la Javeriana, los martes y jueves en la noche, y yo en esa lejura, (jajaja) Ese día también lloré, yo decía, <i>“pero por qué a mí”</i>, (jajaja) oiga, qué lucha. De no creer. Yo creo mucho en el poder de gestionar, puede que uno sea muy pilo, pero existe mucha gente que le pueda ayudar a uno.</p> <p>Imposible, yo ya me gané esto, me tienen que dar otra universidad, tiene que haber otra para los profes que vivimos por acá, tiene que haber esa. El caso fue que buscando y preguntando, me encontré un teléfono de un señor del Ministerio de Educación. Fue con el Ministerio con quien me gané la beca, no con la Secretaría, por eso fue 100% condonable y no 70%. Cuando yo empecé a indagar y averiguar me encontré el teléfono de esa persona, le escribí y le conté toda la historia, tal cual, todo. Lo de la rectora, que me no quería recibir. Por favor, usted, cómo se le ocurrió que yo iba a perder esta oportunidad. Todo, le conté todo, <i>“¿cuándo voy a pagarme una maestría?”</i> lo que me respondió fue <i>“¿A quién se le ocurre darle una beca a un profe de Sumapaz martes y jueves?, ¿a quién se le ocurría?”</i>; le dije, pues: <i>“Ustedes son los que saben allá”</i>, el caso fue que por este señor que después lo conocí, después me dio clase en La Sabana, después me lo volví a cruzar, le agradecí, él me pasó a La Sabana. Me dijo: <i>“Profe mire, en La Sabana ya empezaron, ya habían empezado, si quiere vaya, hable con el decano... tal, ta, ta, ta...”</i> todo me lo dio, me lo explicó, me tocó volver a mandar papeles para el otro lado, hacer todo un proceso, una cosa loca. Entonces lo logré y me fui para La Sabana. En La Sabana recibía clase, prácticamente todo el día los sábados, digamos que era hasta las 3 de la tarde, pero uno se quedaba un poquito más ahí, haciendo cosas.</p> <p>Entonces los viernes llegaba del Sumapaz a las 9 de la noche, cansadísima, con la niña, con maleta, con todo. Nelson me recogía, mi mamá siempre nos tenía la súper comida, eso comíamos súper. Él me madrugaba el sábado para la maestría, llegaba a las 6 o 7 de la noche el sábado a la casa, a alistarlo todo para el otro día. Así duré año y medio, ahoritica es que yo me pongo a mirar para atrás, y digo yo cómo hice, (jajaja). Y con niña y con todo; pero me gusta contar la historia, porque uno dice, pues las cosas así se pueden lograr, toca es uno esforzarse un poquito. Cuando llego a La Sabana, veinte años después a hacer una tesis, eso me dio durísimo. Tantos años sin estudiar pues para mí fue difícil, en serio, que yo me sentaba en ese computador. A mí me dejaban unas tareas y yo decía <i>“¿pero, por dónde empiezo?”</i>.</p> <p>Estando en San Juan de la Cruz Varela, estudiando la maestría, realicé un proyecto muy bonito, sobre habilidades básicas de pensamiento, pero todo con el tema del lenguaje, después lo pude sistematizar con Compensar y el proyecto y se dio a conocer y también lo mostré en un congreso en Santa Marta, el proyecto del Sumapaz. Algo muy parecido me pasó en La Sabana a lo que me sucedió en durante el pregrado. Me dijeron <i>“para graduarse tiene que presentar la tesis o hace artículo, o hace una ponencia en un congreso”</i>; entonces yo preferí la ponencia y fue cuando conseguí un congreso de educación y psicología que hacen cada dos años, que se llama Congreso SPI y lo conseguí y allá hice la ponencia del proyecto. No hice artículo sino ponencia y me lo valieron para poderme graduar. Yo me gradué en el 2018, en agosto, el día del cumpleaños de Bogotá, el 6 de agosto del 2018, me gradué de La Sabana de Maestría en Pedagogía. Y pues digamos que después de eso, digamos 18 (hace cuentas) hace cinco años me gradué, pues no me he quedado quieta. Pertenezco a una red. A la red de lenguaje, donde Fabio Jurado es nuestro coordinador.</p>	<p>profesora Luz Marina, quien la trataba con mucho cariño. A pesar de los desafíos, como no pasar el examen de ingreso a la universidad en su primer intento, la entrevistada perseveró y finalmente estudió Licenciatura en Educación Especial en la Universidad de Manizales, donde obtuvo el mejor puntaje. Durante su carrera, tuvo experiencias enriquecedoras, como su práctica en la ruralidad en Neira Caldas, donde trabajó con otros profesionales y vivió una experiencia inolvidable. También realizó un año de servicio social en Berbeo, donde trabajó con un equipo social y tuvo contacto directo con la comunidad del campo. Otro aspecto positivo es su capacidad de adaptación y resiliencia. A pesar de los cambios y desafíos en su carrera, siempre encontró formas de seguir adelante y mejorar su situación. Por ejemplo, cuando no pudo conseguir empleo en Manizales, se trasladó a Bogotá y comenzó a trabajar en colegios privados. Además, la entrevistada destaca la importancia de la educación pública y cómo esta le permitió</p>
--	---	---

<p>506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563</p>	<p>Yo pertenezco al Nodo Bogotá, él es Profesor de la Nacional, esa red es una maravilla, y llegar allá también es otra historia. Aquí hay muchos colectivos, yo soy del programa Semillando. En mi grupo somos cinco maestras de distintos colegios y así como nosotros pertenecemos al Nodo Bogotá, pues hay otros: está el Nodo Valle, está el Nodo Eje Cafetero y hacemos un encuentro, un encuentro nacional cada año. Por ejemplo, el año pasado estuve en San Gil con toda esta gente de la red. Y este año estuvimos en San José del Guaviare y es pura gente que investiga sobre el lenguaje. Es una cosa espectacular. Tenemos la posibilidad de escribir un libro, de escribir artículos, porque ellos están con el Aula de Humanidades, con esa editorial y Fabio Jurado pues es una eminencia.</p> <p>Cuando yo salí de la universidad, no quería desvincularme de lo académico, no, qué rico, porque a mí me parece que estarse formando es importante. Y segundo, a mí me parece que los proyectos que uno hace como maestro dentro del salón, no se pueden quedar ahí. Eso lo vine a entender ahoritica estando con el Distrito. Yo no lo entendía antes, ¿sí? Lo vine a entender fue ahoritica. Pero ¿por qué lo vine a entender ahoritica? Porque veo que existe la posibilidad de mostrarlo, ¿sí? Que fue lo que yo hice en el Congreso de Santa Marta, mostré el proceso del Sumapaz. Lo mostré con Compensar. Entonces, después de Juan de la Cruz Varela, llego yo al Colegio El Destino, por un pico de estrés, allá en el Sumapaz. Viajando hacia el Sumapaz, un lunes en la mañana me volqué con Sarita en el carro. Nos volcamos en el carro porque me dio un micro sueño.</p> <p>Cuando yo empecé a estudiar me compré un carrito. Y ese carrito, pues, la idea era viajar a Chía en él. O sea, yo lo usé mucho para estudiar, mejor dicho sobre todo para el trabajo y para estudiar. Recuerdo que una noche de domingo para amanecer lunes solté el computador como a las 12 y me levanté a las 2 para irme para el Sumapaz. Yo salía al Sumapaz cuando me iba en mi carrito, me iba el lunes a las 3 de la mañana y llegaba a las 7, a coger clase a las 7 y media. Llegaba a las 7:00 am y corra, uniforme de Sarita, yo también uniforme, comíamos cualquier cosita y cada una para su salón. Pero yo hacía eso de vez en cuando, pero cuando empecé a estudiar me gustaba hacerlo por quedarme un poquito más en la casa, los domingos en la tarde noche.</p> <p>Cuando empecé a estudiar y me empecé a recargar con mucho trabajo, yo llevaba 20 años sin estudiar. Casi 20 años sin estudiar. Entonces mientras el cerebro se adaptó y todo, digamos que fue difícil. A mí me costaba escribir y me cuesta todavía. Entonces en esas recargas de cosas, me monté al carro muy cansada, muy agotada y en el Alto de Caicedo, como por el camino se encontraba gente del ejército a mí me daba miedo parar y dormir un ratico, me daba pánico, yo prefiero andar y llegar. Pues resulta que en el Alto de Caicedo, que es la parte más alta del Sumapaz, me salí de la vía y nos volcamos; y el carro quedó con las llantas de lado, o sea, no alcanzó a volcarse totalmente. Nelson que fue con la grúa a sacar el carro dice que debajo del carro... que caí como en un frailejón, o sea, no caí ni siquiera en una laguna, gracias a Dios, o sea, todo favoreció, porque eso está lleno de lagunas por allá, pequeñas, grandes y medianas. Pero sí había agua, obviamente, habían frailejones, pero cuenta Nelson que fue el que sacó el carro con mucho cuidado con el señor de la grúa y con otras personas, que debajo había una raíz, que parecía un brazo, decía: <i>“Adri, eso parecía un brazo así, entonces, ¿qué fue lo que pasó? la detuvo esa raíz a usted y el carro no dio la vuelta”</i>.</p>	<p>ser más autónoma y desarrollar su vocación de manera más libre. Su trabajo en la ruralidad de Sumapaz y su participación en proyectos educativos como "Tejiendo Identidad Campesina" son ejemplos de su compromiso y pasión por la educación.</p> <p>En resumen, los aspectos positivos de la vivencia de la entrevistada incluyen su vocación desde temprana edad, su perseverancia ante los desafíos, sus experiencias enriquecedoras en la educación especial y la ruralidad, su capacidad de adaptación y resiliencia, y su compromiso con la educación pública y los proyectos educativos.</p> <p><i>Aspectos negativos que afronto la profesora en la entrevista:</i></p> <p>Dificultades económicas y familiares: La profesora mencionó que su familia no era muy académica y que no tenía a nadie que le mostrara un camino claro a seguir. Además, la situación económica era compleja, ya que eran siete hermanos y algunos de ellos estudiaron en colegios privados mientras que ella</p>
--	---	---

<p>564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621</p>	<p>Cuando cayó el carro eran las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro, cuando quedó el carro así, y yo abrí los ojos porque ya estábamos girando, Sarita gritó y fue cuando yo me desperté. Sarita quedó allá, allá metida, porque yo la acostaba en el lado de atrás sin cinturón, sino acostadita con un poco de cobijas, y bueno, y Sarita venía de haberle quitado una férula, porque se había fracturado un pie en el Sumapaz, y venía a sustentar unos trabajos, (jajaja -risa nerviosa-) y se volvió a lastimar el pie.</p> <p>Yo lloraba, era de esa tristeza de habérmela llevado, porque los profes si me decían: <i>“Qué profe, eso ya déjela”</i>; pero yo por la conciencia de que Sarita no, <i>“usted tiene que ir a sustentar como se le ocurre y no sé qué”</i>; y ella bien chiquita pues la llevé casi que a la fuerza, más por mi voluntad, no porque me estuvieran exigiendo. Cuando la niña <i>“mami me duele el pie”</i>. No, Dios mío, casi que no salimos de ahí, porque salimos por mi puerta, y lo peor fue que yo medio empujé el carro, y dije bueno, <i>“el carro está ahí como bien”</i>, entonces me volví a meter a sacar la maleta del computador y todas las cosas, la maleta de la comida, y dije voy a sacar esas cosas, y ya. Pasó un señor en una moto, le di plata, le dije: <i>“Mire, dígame a la rectora tal que estoy en estas, no sé qué, y si pueden llamar, que llamen a mi esposo”</i>, porque no cogía señal. El señor me dijo: <i>“No, camina un poquito hasta allí, que yo vi como militares por ahí, ellos tienen señal y te hacen la llamada”</i>. Y así fue.</p> <p>Y Sarita era la que me calmaba porque la que lloraba era yo: <i>“tranquila mami, que estoy bien, mírame, estoy bien, estamos bien”</i>; pero yo no podía del remordimiento, porque yo fui muy irresponsable de haberme subido así, entonces cuando pasa eso, el médico me dijo: <i>“No, profe usted no puede seguir allá”</i>; y además, porque yo tenía unos problemas allá con dos maestras del ciclo y no, es una cosa muy complicada, es una cosa muy difícil el trabajo en equipo que nada que ver, pero si nos exigían cosas juntas, pero ellas no se adaptaban, yo trataba, pero no les gustaba. El caso fue que cuando él me dijo eso, dije ah no, ya me dio la recomendación, eso era ya medicina laboral, eso era ya lo del traslado, era rapidísimo.</p> <p>Para el traslado tocaba ir los martes a donde William Gil, así se llamaba el señor de la Secretaría que daba los traslados y yo los martes allá metida. Yo sí empecé el año siguiente en Sumapaz, pues yo le decía a mi esposo, pues vaya, y en una de esas veces yo lo llamé a las tres en punto, y le dije, pásenme al señor, y me lo pasó y me dijo: <i>“Profe, ¿cómo está? no sé qué”</i>, cuando me dice: <i>“Le voy a leer lo que hay”</i>, y listo: <i>“Hágale William”</i>, cuando me dice que está El Destino, El Destino en la mañana, de no creer, yo seguía en la ruralidad, seguía con ese soporte económico que dan; yo no lo podía creer, no lo pensé, dije, claro, ese me sirve, hay un jardín, jardín en la mañana, <i>“El Destino, sí dame ese, dame ese, dame ese”</i>, ese día brinqué de la felicidad, yo no lo podía creer, ese mismo día, al otro día, aliste todo, dejé todo empacado.</p> <p>Yo alcancé a llegar al Sumapaz a la semana de desarrollo institucional, y esas profes cómo me miraban, dirían, <i>“esta profe otra vez acá”</i>, pero yo ya sabía que eso me iba a salir, yo sabía que eso me iba a salir. Entonces me fui para donde el profe Hermes (Rector del Colegio Rural El Destino), él estaba recién llegado, el profe me llevaba poquitico, yo recuerdo que yo cogí mi carrito, me vine, paré en El Destino, con la carta que decía inicio de labores y toda esa vaina. Y oiga, ¡qué cosa!, el profe casi no me recibe, una semana me mantuvo penando, porque como yo iba con ese papel de salud mental, porque era pico de estrés. Pero yo estaba bien, yo sabía que estaba bien, pero como él estaba con el tema de la profe Victoria</p>	<p>asistió a colegios públicos. Frustración académica: La profesora experimentó frustración al no pasar el examen de ingreso a la universidad en su primer intento. Esto la llevó a trabajar en otros empleos durante tres años antes de volver a intentarlo. Desafíos laborales: A lo largo de su carrera, la profesora enfrentó varios desafíos laborales, como no conseguir empleo en Manizales después de graduarse y tener que trasladarse a Bogotá. También tuvo dificultades para encontrar estabilidad laboral en colegios privados, donde trabajó durante quince años. Conflictos laborales: La profesora mencionó que tuvo problemas para integrarse con algunos compañeros de trabajo y que en ocasiones no se sentía valorada por sus superiores. Por ejemplo, en uno de los colegios privados, el rector no reconoció su trabajo y la despidió a pesar de sus esfuerzos. Problemas de salud y estrés: La profesora sufrió un accidente de tráfico debido al cansancio y al estrés acumulado por su carga de trabajo y estudios. Esto la llevó a reconsiderar</p>
--	--	---

<p>622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679</p>	<p>como saliendo (profesora que estaba en proceso de pensión por invalidez por salud mental), él estaba como con ese problema ahí, pues ahorita lo entiendo, pero me tuvo una semana, una semana. Yo decía: <i>“Este profe no me va a dar esta oportunidad”</i>. Y yo más feliz, porque iba a quedar en El Destino.</p> <p>Cuando a la semana, dije: <i>“No, me tocó contarle toda la verdad”</i>; y me tocó irme con toda mi carpeta médica y como yo sabía que había pico y placa a las seis de la mañana, yo llegué temprano y él llegó temprano, y me le metí a la oficina como a las seis y cuarto. <i>“No profe, qué pena, yo ser tan atrevida, no sé qué, mire, profe, le voy a decir la verdad. Si usted me tiene aquí una semana, pues dígame si usted me va a recibir o no, pero yo le voy a explicar toda la mi situación, no crea que es que yo estoy loca o una cosa así, o le voy a dejar el trabajo tirado, o voy a maltratar a los niños, sí, déjeme, yo le explico todo”</i>...y apenas me escuchó toda la historia, le conté todo, hasta el más mínimo detalle, del Sumapaz de todo el tema del estrés, bueno, allá, aparte las cosas, hubieron otras cosas... se me robaron una plata, se me robaron cuatro millones de un fondo que yo hice y esa plata me la han robado del cuarto. O sea, yo estaba así súper cargada, yo decía: <i>“¿Pero, porque no me quieren acá?”</i></p> <p>El caso fue que todo se lo conté con lujo de detalles y me dijo: <i>“Listo, profe, le voy a dar la oportunidad”</i>; <i>“Sí profe, déjeme, que yo no lo defraudo a usted, yo conozco mi trabajo, no se preocupe. Sí, no se preocupe”</i>. Y era para abrir jardín, era para esos niños chiquitos nuevos que llegaban, (jajaja) entonces, niños nuevos, profe nueva, el caso fue que así fue y ya llegué. En el Destino llegué en el 2018... 18, 19, 20, 21. Durante esos años yo hice un proyecto que llamaba Cien Lenguajes. También así como bajo perfil, sí, como a puerta cerrada, digámoslo, porque también allá trabajar en equipo también difícil, difícil, difícil, yo también lo intenté. Yo no puedo decir que haya sido siempre yo, o sea, yo lo intentaba. Entonces yo fui maestra en el 20, 21, del proyecto Cien Lenguajes.</p> <p>Y me cogió la pandemia en El Destino, y era la única profe de preescolar que daba clases en los jueves virtuales, la única <i>“¿Cómo no se va a poder que los niños estén en una pantalla?”</i> El que pueda así sean dos o tres, no importa, y así empezamos. Cuando ya no eran dos o tres, sino que eran diez, y se fueron vinculando, hasta que al siguiente año ya las otras profes dijeron: <i>“Ahhh pues cómo no se va a poder”</i> si todos los profes, si todos los papás tienen internet.</p> <p>El proyecto se llamó Cien Lenguajes y también, un proyecto muy bonito y lo presenté con el IDEP y con la Universidad de EAFiT. Después, como a mí me ha gustado el tema de las escuelitas, entre comillas, porque mi rector actual escucha escuelitas y mejor dicho lo “vacea” a uno, pero uno lo dice de forma cariñosa, pero él no lo ve así. Yo decía, no, <i>“qué rico las escuelitas”</i> y más que no se pudo trabajar en equipo como yo quería en El Destino. Yo supe que las escuelitas de arriba (de Usme alto) necesitaban un educador especial, entonces, un día, en un descanso en el colegio El Destino, pedí permiso y me fui a buscar al profe Julio sin conocer (director rural de las escuelas de Usme Alto). Le dije: <i>“Profe yo soy fulanita de tal, yo soy educadora especial ¿usted por qué no me trae para acá como educadora especial?”</i>. Me dijo: <i>“No, profe, yo no puedo hacer eso. Yo podría, de pronto, si hay una vacante de preescolar, yo la traigo, y estando usted como profe de preescolar, yo puedo hacer el cambio”</i>. Le digo: <i>“Bueno profe, de todas maneras, yo estoy aquí en El Destino, ya no sé qué...”</i>.</p>	<p>su situación laboral y buscar un traslado a un lugar más cercano.</p> <p>Desafíos en la educación pública: Aunque la profesora encontró más libertad en la educación pública, también enfrentó dificultades, como la falta de apoyo de algunos compañeros y la necesidad de defender constantemente la calidad de la educación pública.</p>
--	---	--

680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737

Me acuerdo qué, desayunamos, porque en todas las escuelitas hay cocina y uno desayuna y todo. Y a los dos años, a los dos años me llama el profe Julio, él me contactó. Me dijo: *“Profe, hay una vacante, hay dos vacantes de preescolar, ¿le interesa?”* Le dije: *“Claro que me interesa mucho, mucho, mucho”*. Y fue cuando empezamos el proceso, yo ya tenía el certificado del IDEP, de que había participado con ellos; entonces entre los traslados el que más me aplicaba era este, tener un incentivo con el IDEP y dije, pues acá lo tengo y empecé a pedir la carta porque no la tenía porque estaba como cerrando ese proceso y el traslado se dio facilito, facilito; y fue cuando me fui para allá en el 2019, estamos en el 24 ¿no? Yo llevo todo el 22 y todo el 24 con ellos y estando allá con ellos, en el 22, el año antepasado, es cuando sale lo de STEM, que también fue un logro bonito.

Uno tiene la posibilidad de mostrar el trabajo que hacen los niños, ¿por qué no hacerlo? Y más del campo, ¿sí? Digamos que esas oportunidades se dan en esos programas del IDEP, de la Secretaría, de las Cajas de Compensación. Eso es a lo que yo le apunto, yo sé que es trabajo extra, yo lo sé, le toca a uno quedarse más o llegar más temprano o llegar a la casa y escribir o mandar tal cosa, eso es trabajo extra. Pero yo lo hago con mucho gusto porque uno sabe que, digamos, que esa presencia de los niños de por allá se va a ver en algún momento y eso fue lo que me pasó con STEM. Entonces, cuando llega Saber Digital y yo trabajo con una profe que le quedan dos años para pensionarse, digamos que la visión de ellos es un poco diferente también a la de uno. Pero me ha ido bien con ella, gracias a Dios. Cuando yo llegué lo que más le pedí yo a Dios es tener un buen equipo de trabajo. Yo decía: *“No, qué rico uno llegar a un colegio donde uno la rompa con los profes, pero bien chévere”*. Que no se me ha dado hasta el momento, porque con ella me ha tocado entenderla mucho, pero al menos ella dio apertura, y al menos no me dice que no a las cosas, se adapta. Que me ha tocado recordarle algunas cositas, pero aun así.

Cuando estuvimos en la Gala de los Mejores con ella, ese día me abrazó y me decía: *“Adrianita, yo he aprendido mucho de tí”*; feliz ella. Le vi en su rostro que estaba contenta, Pero obviamente fue un trabajo de las dos, pero yo lo direcciono mucho, yo soy la que escribo, yo soy... *“No, pregúntele a Adrianita, todo es con Adrianita. Todo es Adrianita”* Ay Dios mío.

Eso pasó con Saber Digital. Cuando hice lo de Saber Digital, pues les escribo a STEM. Allí había que participar en un proceso, unos pasos, hacer una presentación. Yo ya sé cómo es eso. Cuando Nidiecita me mira y me dice *“¿le hacemos o qué, Adrianita?”* Le digo, pues... Pero esas preguntas de ella, es porque me figura a mí (jajaja).

El caso fue que empezamos el proceso y esos niños del campo son muy lindos, son súper propositivos, toca darles la oportunidad de que hablen. En esta escuelita tengo los niños más pequeños, tengo niños de tres a ocho años y yo se los tengo que pasar a Nidia, entre comillas, ya leyendo y escribiendo, pero yo se los paso con otras habilidades más fuertes. Ellas solo se fijan en la lectura y en la escritura, pero yo se los paso con otras cosas. Los niños que yo le pasé a ella el año pasado son niños más propositivos, que hablan más, en una salida preguntan. Entonces uno dice *“Este pasó por mis manos”* ¿sí? Pero como ellos se fijan, saben leer y escribir. Eso es como lo primordial para ellos.

738	El caso es que en STEM nos inscribimos con niños de ella y un niño de	
739	mi salón, el de segundo más grandecito de mi salón. Y empieza todo un	
740	proceso que ellos nos dan el paso a paso. No es que fuera difícil porque	
741	ellos nos iban diciendo como qué tocaba hacer, pero los niños si generan,	
742	los mismos niños identifican una necesidad. Ellos solitos la identificaron	
743	en el medio de las conversaciones y después ellos generan la solución	
744	también. Que fue cuando entrevistamos al profesor Nixon Medina del	
745	Destino con Sebastián y con Juan Pablo y ellos no lo olvidan, lo recuerdan	
746	todavía al Profe Nix.	
747		
748	Entonces, de 600 equipos que se inscribieron, quedamos en el puesto	
749	octavo. Fuimos subiendo, fuimos subiendo. Cuando llegamos allá, que	
750	eran 50 finalistas, pues yo sí tenía mucha esperanza que de pronto	
751	quedáramos. De pronto quedáramos, uno no sabe. Pero no, había unos	
752	proyectos muy geniales. Pero el único colegio rural creo que éramos	
753	nosotros y otro éramos como solo dos colegios rurales dentro de toda esa	
754	gente. Y yo les dije a mis niños que fuéramos con Ruana y fueron con	
755	Ruanita de Ovejo, todos con Ruanita de esas blanquitas. No, se veían	
756	divinos a mí se me ponía la piel de gallina cuando los veía. Yo los grabé	
757	exponiéndole a esos tres jurados. Y ese video es espectacular.	
758		
759	Y así, todos serios. Solamente hay uno como medio jocoso. Había dos así	
760	todos serios. Y el otro si no. Pero mi Juan Pablo, eso sí, el de segundo, se	
761	defendió, era el que más hablaba. El punto fue que el prototipo que	
762	hicimos pues no nos funcionó en el momento. Se le salió el agua por todo	
763	lado. No funcionó mucho. Entonces apenas Juan Pablo me miraba y yo	
764	con la piel de gallina. Y sufrimos con eso. No se pueden imaginar cuántas	
765	tardes nos quedamos en Las Mercedes tratando de que eso funcionara.	
766	Yo pienso que eso no nos favoreció. Porque cuando funcionó el sistema,	
767	se le salió el agua. Y nosotros nos mirábamos con los niños y no, ya pailas.	
768	Pero muy hermoso. Fue un proceso maravilloso. Pues algo que me da	
769	tristeza en medio de todo, de lo que cuento es que a veces los rectores y	
770	los jefes no ven eso. Eso pasó en lo privado.	
771		
772	Me pasó con el profe Miguel en el colegio Cafam, cuando salí de allí. Y	
773	sigue pasando. Hay profes que no reconocen lo que uno hace. El consuelo	
774	que nos queda, decíamos en la Gala de los Mejores con Nidiecita, las dos	
775	ahí sentadas, decíamos que el consuelo que le queda a uno es que son	
776	los niños a los que les queda el aprendizaje, y digamos allá en el Colegio	
777	Rural Las Mercedes, pues aquí hoy saben que hay un colegio que se llama	
778	Rural Las Mercedes, y que hay unos niños que hacen algunas cosas en	
779	ese proyecto.	
780		
781	Me parece que eso es muy valioso. Ese día de la Gala de los Mejores,	
782	digamos que el proyecto de nosotras fue por lectura y escritura	
783	precisamente, este proyecto se llama Tejiendo Identidad Campesina.	
784	Entonces, cuando yo llegué a Las Mercedes, algo muy lindo que hizo	
785	Nidiecita, que no lo hace un profe de esas edades ni de esos años de	
786	servicio, fue que en la biblioteca me mostró, sacó un poco de carpetas,	
787	porque lo que ella hacía era tomar fotos y archivarlas. Me parece bien,	
788	pero lo que ella no hace es escribir. Cuando me muestra eso, ella hizo del	
789	árbol nativo, un bosque nativo, un bosque con árboles ya gigantes donde	
790	los que son ya profesionales los sembraron cuando eran muchachos y	
791	está el bosque en la escuela, y ella se siente súper orgullosa de eso. Me	
792	mostró fotos de ese proceso, fotos de la huerta, fotos de no sé qué, y yo	
793	la escuchaba y pues me dio mucha gratitud que lo hiciera conmigo. Muy	
794	lindo que comparta todo eso conmigo. Entonces fue cuando en esos días	
795	yo le dije a ella: <i>"Nidiecita, pues si tú quieres, empecemos a recoger eso</i>	

796	<i>que tú haces y démosle como una formita para que no sea como tan</i>	
797	<i>abrupto que yo llegue con una vaina nueva”.</i>	
798		
799	Yo le expliqué a ella que lo mío era el lenguaje, que lo mío era la lectura y	
800	la escritura, yo siempre trabajaba todo el tema del lenguaje, pero: <i>“Si</i>	
801	<i>sumercé quiere, pues tengamos presente todo lo que sumercé ha hecho”.</i>	
802	Hicimos el proyecto que se llama Tejiendo Identidad Campesina y con ese	
803	proyecto fue que me fui para México en abril y con ese proyecto fue que	
804	estuvimos ahorita en la Gala de los Mejores y es el que yo muestro	
805	siempre: Tejiendo Identidad Campesina. Entonces por medio de los	
806	productos que se cultivan en la vereda, por medio de las prácticas porque	
807	allá todavía hilan la lana, hacen queso, hacen yogur. Este año quisimos ir	
808	a las casas y cocinar las recetas de las abuelitas.	
809		
810	Entonces la profesora hacía su actividad, su gestión, pero yo eso lo	
811	transformaba en lectura y escritura y tienen una cantidad de textos ahí con	
812	eso. Lo que nos llevó a la Gala fue Tejiendo Identidad Campesina. Me	
813	siento bien agradecida con Nidiecita, no ha sido fácil, pero al menos ha	
814	sido reconocido. El día de la gala me abrazo y ella que es así como muy	
815	seria: <i>“Adrianita he aprendido mucho de usted”</i> y no sé qué. <i>“No, Nidiecita,</i>	
816	<i>es que todo en la vida se puede lograr”</i> , pero toca es como hacerlo sobre	
817	todo con amor. Sobre todo con cariño de lo que se hace. Y defenderlo.	
818	Porque no faltan los que hablan mal de la educación o de la educación	
819	pública. Le toca a uno estar como defendiendo eso porque no todos	
820	somos iguales, ¿sí? Cuando alguien habla así, pues no todos lo hacen,	
821	como hay profes que ya sabemos cómo son, hay otros muy pilosos y que	
822	sacan unas cosas pero maravillosas.	
823		
824	Cuando uno se enfrenta a la idea de que uno se va a ganar un salario con	
825	ese trabajo, hay cierto grado también de responsabilidad ahí. Las	
826	prácticas, digamos que le dan como una perspectiva. Pero no totalmente.	
827	Pienso que las prácticas tienen que ser muy reflexionadas. Pero la	
828	reflexión que uno hace del pregrado no es la misma, pues uno no es el	
829	mismo de antes. Uno madura a través del tiempo.	
830		
831	Sí, hubiese querido mucho que se contrastara todo lo que le enseñan esos	
832	teóricos, o las personas que mencionan, que uno estudia, que Vygotsky,	
833	que toda esa gente que uno estudia. Que Piaget, los de siempre. Ahoritica	
834	es que uno escucha a unos nuevos, que Oliver... pero contrastar eso con	
835	la práctica. Pero eso hace falta.	
836		
837	Tampoco nadie me dijo <i>“Qué bueno que usted escriba sus reflexiones”</i> ,	
838	por ejemplo. Que eso lo he venido aprendiendo no hace mucho para acá,	
839	o sea, hace poco. Es importante escribir, porque no todo queda acá en la	
840	memoria. Cuando uno mismo hace la reflexión, después uno conversa con	
841	alguien y hasta puede sacar sus apuntes y decir, mire... Digamos que	
842	esas prácticas sí requieren ser más reflexivas. Desde uno mismo y desde	
843	el profe que le esté asesorando, que no sé cómo llamar a esa persona	
844	ahorita, y desde los mismos compañeros.	
845		
846	Después la realidad que se vive, uno llega a colegios donde no hay equipo	
847	de trabajo. A usted le toca sola. Qué tristeza. Que yo tenga una red con	
848	una profe de Suba, con una profe pensionada, con una profe de Kennedy	
849	porque en mi colegio no encontré con quien. Porque yo les dije <i>“profes,</i>	
850	<i>pertenezco a una red de... porque yo quisiera hacer una red con profes</i>	
851	<i>rurales”</i> . Yo sueño con eso, que sean rurales, para empezar a escribir de	
852	la ruralidad. Que me parece que no hay nada escrito, que hace mucha	
853	falta investigar sobre lectura y escritura en la ruralidad. O sea, un niño del	

854	campo, no sé, que tiene menos oportunidades y menos acceso a todo,	
855	pues el proceso tiene que ser diferente, pero no hay con quién.	
856		
857	Entonces, la práctica, la clave es que sea reflexiva en algún momento y	
858	contrastarla con los teóricos, porque qué rico es contrastar, porque esa	
859	persona que investigó y descubrió tal cosa, pues mirar, si en mi contexto	
860	pasa lo mismo o no pasa lo mismo, pues para beneficio de los niños. Todo	
861	el tiempo es para beneficio de la educación, es lo que uno dice.	
862		
863	Yo intento hacer las cosas mejores, así nadie me vea, en lo privado, se	
864	me paraba el coordinador Jairo, que era así súper serio. Y yo tenía que	
865	actuar, casi que por darle gusto a él. Era la verdad, por darle gusto, porque	
866	él se iba y yo ya seguía con lo mío. Él cogía los cuadernos y cogía el plan	
867	de estudios y si usted va acá, pues va con las otras dos profes, y eso a mí	
868	me estresaba. ¿Qué pasa ahoritica en lo público? Pues con la pedagogía	
869	por proyectos, que es lo que yo hago. Yo tengo niños de distintas edades.	
870	Y entre comillas, mi rector ¿qué es lo que quiere? Pues que haga mesitas,	
871	porque eso es lo que él quiere con la Escuela Nueva; que yo haga mesitas,	
872	y que les ponga la cartilla de transición aquí, la cartilla de primero y la	
873	cartilla de segundo, y que copien. Él sería feliz con eso. Pero él no se mete	
874	en eso. Él sabe que yo hago pedagogía por proyectos, entonces yo monto	
875	todo un proyecto, el proyecto de las mariposas que fue este año, por	
876	ejemplo. A través del proceso de la mariposa trabajé lectura, escritura,	
877	algo de ciencia, algo de sociales, los tipos de vivienda, un poconón de	
878	temitas, que yo iba salpicando del plan de estudios, y decía, ya trabajé	
879	esto (jajaja), ya saqué esto, ya saqué eso, pero no en el orden cronológico	
880	como lo pide un colegio privado.	
881		
882	Para mí es muy significativo, muy valioso que un niño del campo pregunte.	
883	Que día hicimos una salida a la granja de la Casa Feliz, a donde Gonzalo	
884	que trabaja con retamo espinoso. Contacté a don Gonzalo, porque todas	
885	las salidas yo las contacto, y bueno. Por medio de un vigilante del colegio.	
886	Entonces, que vayamos a la Casita Feliz, me hice la salida, no sé qué y	
887	los niños cómo preguntaban. Y luego me encuentro en el Facebook su	
888	comentario que eso me llenó de alegría y me decía que los niños le habían	
889	encantado porque preguntaban, yo decía <i>“qué maravilloso que él</i>	
890	<i>reconozca eso”</i> , así que eso lo tuve por ahí en el estado porque yo me	
891	sentí muy orgullosa porque claro, yo recuerdo que en esos días, como dos	
892	semanas preparándolos. <i>“Nos vamos a ir a la casa de fulanito de tal”</i> , les	
893	mostré videos para que ellos llegaran contextualizados.	
894		
895	Qué es lo que pasa a veces con los profes tradicionales, que hacen las	
896	cosas y suponen que los niños tal cosa. No, a los niños hay que	
897	explicárselos el por qué, o el para dónde o el para qué, que es lo que a mí	
898	me gusta hacer con los chiquiticos. El caso es que en esa visita se	
899	lograron cosas maravillosas con los niños porque preguntaron mucho. Yo	
900	pienso que estar en la ruralidad sería un desperdicio total si no se	
901	aprovecha el territorio, total y nosotros como profes no podemos	
902	limitarnos. Yo sé que hay una normatividad pues listo, pidamos el permiso	
903	un mes antes si los piden, hagámoslo. No por eso limitarnos.	
904		
905	Ser maestra de la educación pública me permite ser como más libre en	
906	eso, más libre, esa es la palabra, entonces por eso hemos hecho tantas	
907	salidas, los he traído al Tunal, fuimos a la UniMinuto a conocer otros	
908	espacios, saber que existen tantas cosas, es como brindarles otros	
909	espacios distintos también y aprovechar la ruralidad es inconcebible que	
910	uno estando en el campo no pueda salir.	
911		

912	<p>Algo que me encanta es poder compartir los saberes, poder hablar del mismo tema con una persona que le apasiona igual que a uno. Eso no se encuentra fácil, es la queja de casi todos los compañeros de las redes. A veces nos ponemos a charlar y eso es lo que uno encuentra en el colegio, que no hay con quien hablar y compartir. Cuando yo llego a las redes yo llegué a un encuentro de redes que hizo el IDEP, que me entero por medio de un mensaje de correo que iba a haber un encuentro de redes entonces yo me pregunto ¿esa vaina qué será? pues me acuerdo que, del Destino salí sin almorzar (jajaja), cansada pero voy a ir, ¿eso qué será? Y me fui para el IDEP.</p>	
913		
914		
915		
916		
917		
918		
919		
920		
921		
922	<p>Allá en un salón grande estaba la red de inclusión, había mucha gente, hicieron actividades entonces yo empecé a preguntarle a alguien de qué se trataba, me contextualizo un poquito y fue cuando conocí a los de la Red de Lenguaje cuando miré esta es la red de lenguaje ya me contacté con una persona ahí y ya por ahí me fui metiendo. Me dijeron “No, tienes que pagar una membresía, tienes que tener un equipo”. Empecé a conseguir un equipo con compañeras de La Sabana, con compañeras que estudié hicimos como dos o tres encuentros, no hicimos más porque a cada una se le complicó: una tenía el esposo enfermo, la otra no sé qué cosas y no pudo.</p>	
923		
924		
925		
926		
927		
928		
929		
930		
931		
932	<p>El caso fue que un colectivo me acogió, un colectivo me acogió y me dijo pues que si quería estar en sus reuniones como asistente y pues me acogieron. Pertenecer a una red, le abre a uno la perspectiva como maestro porque uno sabe que uno puede investigar.</p>	
933		
934		
935		
936		
937		
938		
939		
940		
941	<p>Yo sueño con investigar en el aula yo les decía en algún espacio en la red que uno es un científico de la educación y uno puede serlo porque, yo les decía, así como un doctor, cierto, un doctor se actualiza, ¿cómo es posible que las prácticas pedagógicas sean las de hace cincuenta años?</p>	
942		
943		
944		
945		
946		
947		
948		
949		
950	<p>Un niño aprende con mamemimomu, pero qué tal si yo le enseño de otra manera y ese niño más adelante va a ser más propositivo, más argumentativo, cierto se va a desarrollar más en lo oral; aparte de leer y escribir; entonces digamos que ese es como mi argumento yo desarrollo primero eso y luego la lectura y la escritura porque eso llega porque llega. Pero lo importante es que él desde acá pues tenga como un pensamiento, esas habilidades como más dispuestas al aprendizaje. Pertenecer a una red, todos deberíamos pertenecer a una red, todos los maestros deberíamos pertenecer. Pero eso requiere tiempo, tiempo que la gente no quiere dar.</p>	
951		
952		
953		
954		
955		
956		
957		
958		
959	<p>La red donde estoy hace un encuentro internacional cada dos años porque esa red también es Latinoamericana. Joseph Oliver fue la que impulsó eso, el otro año el encuentro es en Argentina y toda la gente hablando del lenguaje, ¡super! (jajaja) y hay profes universitarios, profes de colegio.</p>	
960		
961		
962		
963		
964		
965		
966		
967		
968	<p>En el IDEP, que fulanito va a mostrar su proyecto, y yo me pegaba esos viajes solo para escucharlos. Cuando yo empecé a entender que lo que uno hace también es importante, que es lo que pasa en el aula, cuando uno está ahí tan solito, que uno cree que eso no es importante. Pero a mí el IDEP me abrió los ojos. Por ejemplo, Alexander Rubio, para mí esa filosofía de él y esa forma de ver a los pedagogos me parece genial y me abrió mucho los ojos. Porque yo decía, ah bueno, lo que uno hace sí. Por ejemplo, yo me fui con nueve de profes para México en abril.</p>	
969		

970	Mi proyecto, uno no lo ve tan boom, pero sí. Y ustedes vieran, todos los	
971	días tocó exponerlo, en todos los días lo expuse en la Pedagógica de	
972	México, lo expuse en CONAPE, que es como decir aquí el Ministerio.	
973	Todos los días había que exponer y entonces allá, digamos que hacían	
974	preguntas de su proyecto. Sí es importante y sí es valioso, yo decía, sí,	
975	pero como uno está acá metido en su cascarón, pues uno cree que no	
976	sea importante. Pero cuando uno lo empieza a mostrar, digamos que ese	
977	estatus de profe investigador, como que uno se empieza a convencer de	
978	eso. Y esos ojos no se los abre a uno nadie, uno mismo se los abre.	
979		
980	Y yo ¿cómo me di cuenta? pues estando en lo público, porque estando	
981	uno en lo privado, no es por nada, pero es ahí agachado haciendo lo que	
982	le dicen allá en el colegio, que el plan de estudios es este. Qué es lo que	
983	pasa ahorita con la política pública de lectura y escritura. Yo me gané este	
984	premio, pero donde la red vea que yo estaba ya como ganando en este	
985	premio no me hubieran aplaudido mucho porque la política de lectura y	
986	escritura es otra, es de hace 50 años. Ellos pretenden que sigamos	
987	enseñando con sílabas y así no es. Entonces yo quiero investigar,	
988	demostrándoles, que con proyectos de aula el niño también aprende a leer	
989	y a escribir. Esa es la idea.	
990		
991	En el nodo que yo estoy, en Semillando hay una profesora pensionada y	
992	es la coordinadora de nosotras. Es la que nos llama, es la que nos hace	
993	pensar, es una profe que nos dice... pero apasionadísima y está	
994	pensionada. El nuevo colegio de Suba, el de Abel Rodríguez, que es más	
995	bien nuevo, allá quieren trabajar por campos de pensamiento y llamaron	
996	a la Red del Lenguaje, a Fabio Jurado. Está Sonia, que es la coordinadora,	
997	una compañera de mi grupo y otros profes de la red, están tratando de	
998	integrar el currículo en campos de pensamiento. A la profesora Luisa de	
999	la Escuelita del Hato la jalonaron para ese colegio. Entonces, ese colegio	
1000	sólo tiene profes que manejan pedagogía por proyectos. Yo me imagino	
1001	que ese colegio tendrá que tener resultados diferentes. Pero la idea es	
1002	que el Abel Rodríguez, inclusive la esposa de Abel Rodríguez está en la	
1003	red, la profe Cecilia Bayona, ella hace parte de la red. Entonces lo que	
1004	está haciendo Fabio Jurado, es tratar de demostrar que cuando uno	
1005	trabaja por proyectos, todo el tema de lectura y escritura fluye con mayor	
1006	potencia, que enseñar con mamemimomu. Es una lucha, es una lucha con	
1007	ese mamemimomu (jajaja). Es una lucha.	
1008		
1009	Mi sueño es investigar la verdad y aprender a ser más fluida en la escritura	
1010	porque eso sí me cuesta, pero yo pienso que no es imposible. Y puede	
1011	uno encontrar más profes inquietos en más colegios, no solo en un	
1012	colegio. Pero si hace falta, por ejemplo, en el nodo, cuando yo me reúno,	
1013	se reúnen una vez al mes en la Nacional y nadie toca el tema ruralidad.	
1014	En STEM, cuando yo asistía, pensé que iban a mencionar el tema	
1015	ruralidad, pero no. Lo generalizan, lo meten ahí como en el montón.	
1016	Entonces, qué rico uno poder hacer la diferencia con algo, así, y ¿cómo	
1017	se hace? pues por medio de alguna investigación.	
1018		
1019	Fin de la entrevista.	
1020		
1021		
1022		
1023		

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--